

ОВЦЕВОДСТВО И КОЗОВОДСТВО КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНОВОДСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

¹Абдурасулов Абдугани Холмурзаевич, ²Аттокуров Курсантбек Шарабидинович,
³Кадыров Бакытбек Жолонович, ⁴Авезимбетов Шавкат Досумбетович

¹заведующий кафедрой ветеринарной медицины и биотехнологии, доктор с-х. наук,
профессор, Ошский государственный университет;

²кандидат биол. наук, доцент, проректор по внешним связям, Ошский государственный
университет, г. Ош;

³преподаватель, Ошский государственный университет окутуучу, Ош мамлекеттик
университети;

⁴доцент Нукусского филиала Самаркандский государственный университет ветеринарной
медицины, животноводства и биотехнологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14899536>

Овцеводство и козоводство в Кыргызской Республике является основной отраслью животноводства. Это обуславливалось тем, что в республике имеется большое количество естественных кормовых угодий - высокогорных пастбищ, которых насчитывается около 9.0 млн.га и наиболее эффективно используемых из всех видов сельскохозяйственных животных только овцами.

В советское время овцеводство республики претерпело количественные и качественные изменения. Развитие овцеводства было поставлено на научную основу, все более укреплялась материально-техническая база, выросли высококвалифицированные кадры овцеводства. Творческими усилиями ученых и производителей были созданы новые, высокопродуктивные породы овец и коз, такие как кыргызская тонкорунная порода овец шерстно-мясного направления, Тяньшаньская полутонкорунная порода мясо-шерстного направления и алайская порода полугрубошерстных курдючных овец мясо-сально-шерстного направления, кыргызские пуховые и шерстные козы.

К моменту становления суверенитета Кыргызской Республики и началу экономических реформ в республике насчитывалось около 12,0 млн. голов овец, в том числе около 1 млн. коз.

В связи с экономическими трудностями, разрывом интеграционных связей с республиками СНГ произошло сокращение поголовья и резкий спад производства продукции овцеводства.

С разрывом экономических связей практически прекратилось производство концентрированных кормов, что повлекло за собой сокращение поголовья овец и снижение производства шерсти. Отсутствие маркетинговой службы по реализации шерсти как на внутреннем, так и внешнем рынках, также отрицательно сказалось на производстве шерсти.

Поголовье овец и коз (на конец года, голов)

Регионы	2019	2020	2021	2022	2024
Кыргызская Республика	6 266 739	6 278 736	6 278 104	6 200 961	6 216 125
Баткенская область	511 955	497 310	483 048	415 756	420 348
Джалал-Абадская область	1 333 521	1 344 506	1 364 547	1 374 060	1 385 126
Иссык-Кульская область	931 245	934 243	918 113	917 653	923 751
Нарынская область	1 088 822	1 101 111	1 116 872	1 127 887	1 134 897
Ошская область	1 154 534	1 148 317	1 153 070	1 121 452	1 131 127
Таласская область	556 797	559 407	563 980	565 146	571 174
Чуйская область	663 082	670 284	659 169	660 049	667 120

Приведенные материалы в таблице 1 показывает о наличие поголовья в разрезе регионах. Поголовья овец и коз ежегодно увеличивается от 1 до 3%. Всего насчитываются на конец 2024 года 6 216 125 голов овец и коз, в том числе более 820 000 коз.

Овцеводство в республике занимает доминирующее положение. Оно обусловлено наличием на территории Кыргызстана больших массивов (около 8.2 млн га) высокогорных естественных пастбищ, которые наиболее эффективно используются только овцами. В советском периоде в Кыргызстане стадо овец всего достигало до 12 млн голов. Из них 9,5 млн было представлено кыргызской тонкорунной породой.

Кыргызская тонкорунная порода овец. Кыргызская тонкорунная порода овец выведена с 1932 по 1956 годы. Овцы кыргызской тонкорунной породы крупные, характеризуются крепкой конституцией, пропорциональным телосложением и умеренной складчатостью кожи или совсем бесскладчатые. У баранов имеется 1—3 неплохих складки на шее. Грудь широкая и глубокая. Туловище слегка удлиненное на правильно поставленных ногах средней длины. Копытный рог крепкий. Масть белая, на концах ушей, вокруг глаз, на ногах и на голове иногда встречаются светло-бурые и бурые пятна.

Живая масса маток 55—65 кг максимально до 90 кг, баранов — 100—110 кг до 146 кг. Скороспелость хорошая, ярки к 18-месячному возрасту достигают 85—87% живой массы взрослых овец. По мясным качествам они превосходят курдючных овец: масса туши больше на 5,5 кг и качество мяса лучше.

Шерсть белая, достаточно плотное. Извитость у большинства овец нормальная, хорошо выраженная. Тонина шерсти у овец 64 качества (60—65%) и 60 качества (35—40%), у баранов — 60—58 качества. Длина шерсти 7,0—8,0 см. Жиропота в руне достаточное количество, цвет жиропота белый, светлокремовый, лимонно-желтый. Настриг шерсти у маток 4,3 кг с колебаниями от 3 до 8,5 кг, у баранов 12,0 кг с колебаниями от 9,5 до 14 кг. Выход чистого волокна 52—56%. Плодовитость 120—130 ягнят на 100 маток.

Кыргызский горный меринос. Порода кыргызский меринос выведена на основе прилития крови австралийского мериноса маткам кыргызской тонкорунной породы в течение длительного периода времени – с 1970-х годов по 2007 год. Отличительной особенностью овец породы кыргызского горного мериноса являются тонкая мериносовая шерсть и хорошая адаптивность к жестким условиям высокогорья. Живая масса баранов – производителей составляет 95,0-110,0 кг, овцематок 50,0-55,0 кг, ярок в годичном возрасте 32,0-40,0 кг. Средний настриг шерсти у баранов – производителей (по породе) составляет 5,0 кг, овцематок – 2,8-3,0 кг и у ярок – 2,40 кг. Плодовитость маток составляет на 100 маток от 95 до 105 ягнят.

Тянь-шаньская полутонкорунная порода овец. Тянь-шаньская полутонкорунная порода овец выведена в 1966 году. Овцы этой породы характеризуются крепкой конституцией, хорошо выраженными мясными формами. Бараны и матки комолые. Грудь широкая, глубокая, спина, поясница, крестец — широкие, ровные. Шерсть белая, однородная, тонины 56—50 качества, уравненная, длина шерсти 12—13 см. Руно штапельно-косичного и частично штапельного строения. Настриг шерсти баранов составляет 8,5—9,0 кг, маток — 4—4,5 кг при ее выходе 68—70%. Живая масса баранов в среднем 100—110 кг максимально до 150 кг, маток — 55-60 кг до 100 кг. Тянь-шаньские овцы отличаются хорошей скороспелостью. При убое выход мяса у ягнят составляет 48%, а содержание мякоти в тушах — 81,3%. Плодовитость маток невысокая - 110-115%. Молочность хорошая - за 125 дней лактации матки продуцируют до 125 кг молока, чем обеспечивают хорошее развитие приплода.

Академик ВАСХНИЛ К.У. Медеубеков (1980) считал, что выращивание мясо-сальной породы овец на сегодняшний день и в дальнейшем определяется двумя факторами: спросом человека на мясо и на шерсть, как сырье для производства.

Алайская порода овец. Алайская полугрубошерстная порода овец выведена в 1934—1981 годы. Отличительными особенностями алайской породы овец являются быстрая скороспелость, хорошие мясные качества и белая ковровая шерсть. Живая масса маток 58—62 кг, баранов — 96—105 кг, ягнята к отбивке в возрасте 4—5 месяцев весят 30—35 кг. При убое от 5-6 - месячных ягнят получают туши массой 16,2 кг. Порода отличается высоким коэффициентом мясности (6,1 кг).

Шерсть неоднородная, по цвету белая, блестящая, косичного строения. Пуха в ней содержится 56,7%, переходного волоса — 13,7 и ости — 29,6%. Мертвый и сухой волос встречается редко. Средняя длина косицы колеблется в пределах 17—30 см, пуха — 8—12 см. Настриг шерсти у маток 2,5—3,0 кг, у баранов — 4,5—5,5 кг при выходе чистого волокна 65—70%. Особенностью алайской породы является отсутствие у большинства овец естественной линьки, свойственной другим породам курдючных овец. Плодовитость 105—106 ягнят на 100 маток.

Местные грубошерстные овцы. Овцы имеют крепкую конституцию, удовлетворительные мясо-сальные качества, скороспелы, хорошо нагуливают, устойчивы к различным заболеваниям и легко преодолевают значительные расстояния. Они имеют достаточно крупную величину тела, курдюк округлой формы среднего размера. Средняя живая масса баранов 70-90 кг, маток – 55-60 кг. Масть преимущественно бурая и рыжая, встречается и черная. Годовой настриг шерсти за 2 стрижки от маток 1,8-2,0 кг, от баранов 2,0-2,5 кг. Плодовитость на 100 маток 105-110%. Местные курдючные овцы распространены на всей территории республики.

Айколская порода овец. Айколская порода овец выведена путем скрещивания маток кыргызской тонкорунной породы баранами гиссарской породы в 2008 году. Живая масса баранов-производителей 110 -157 кг, маток 56,0-64,0 кг. Плодовитость маток на 100 голов 106-108 ягнят.

Овцы характеризуются сравнительно хорошей длиной шерсти при нормальной ее густоте. Удельный вес животных в стаде, имеющих длину косиц свыше 12 см, составляет более 90,5%. Благодаря большому количеству длинного пуха и переходного волоса, а также несколько утонченной ости качество шерсти овец удовлетворительное. Относительно высокие настриги и лучшее качество шерсти у айкольских овец по сравнению с гиссарской отцовской породой, прежде всего за счет материнской наследственной полученной от тонкорунной породы овец. Айкольская порода новая порода овец, спрос на мясо в республике, в регионе и на мировом рынке есть, поэтому ее поголовье будет только расти.

Порода овец Арашан. Относительно молодая порода овец Арашан начала формироваться еще в 70-х годах прошлого века. Официальная регистрация породы произошла лишь в 2021 году. Для ее получения скрещивали гиссарских баранов из Таджикистана с местными грубошерстными овцематками.

Представители этой породы имеют очень крупное телосложение, баран вырастает до 100 см в холке, при этом набирает вес от 110 до рекордных 220 кг. Туловище животных компактное, но крепкое. Порода является курдючной, поэтому у каждого ее представителя есть большой курдюк – жировое отложение в районе хвоста. Все поголовье, вне зависимости от половой принадлежности, не имеет рогов, то есть является комолым.

Арашан была создана специально для получения качественного мяса и сала. Преимуществами выращивания этой породы являются активный рост и развитие молодых особей. Уже в возрасте 7 месяцев барашки могут весить больше 55 кг, а в год – все 80 кг.

Шерсть, покрывающая всю поверхность туловища животного короткая и грубая на ощупь. Цвет руна может быть разным: от светло- до темно-коричневого и даже черного.

Новая создаваемая порода Ала-Тоо. Животные отличаются высокой приспособленностью к горно-пастбищному содержанию. Они имеют правильные формы телосложения, хорошо развитый костяк. Животные желательного типа имеют крепкую конституцию, пропорциональное телосложение, экстерьер без пороков, хорошо развитое вымя. Прочный хорошо развитый костяк. Крепкие широко поставленные конечности с прочным копытным рогом. Растянутое туловище, глубокая и широкая грудь, ровную широкую спину, мощный хорошо развитый крестец. Хорошо развитые мышцы, голова массивная, курдюк приподнят, подтянут, на крестовых костях, средней величины. Масть черная, темно каштановая, рыжая.

Живая масса баранов 115-125 кг, маток 70-80 кг., плодовитость и скороспелость от 100 маток рождается по 120-130 ягнят. Молодняк скороспелый, при отъёме баранчики весят 45-50 кг, ярочки 40-45 кг.

Породы овец “Ала-Тоо” крупные, крепкие, характеризуются высокой мясо-сальной продуктивностью, способны быстро нагуливаться, имеют хорошо развитый костяк, глубокую и широкую грудь, длинную ровную спину.

Основными структурными единицами порода овец “Ала-Тоо” является Жалал-Абадский и Ошский зональные типы и линии 8111 по кличке “Бабай”, баранов под номером 600, 4444 и 270.

Породы овец “Ала-Тоо” мясо-сального направления хорошо используют почти все типы пастбищ.

Кыргызский многоплодный тип овец. Кыргызский многоплодный тип овец выведен путем воспроизводительного скрещивания помесей желательного типа, полученных при преобразовательном скрещивании местных грубошерстных овец с баранами романовской породы.

Кыргызские многоплодные овцы по типу и характеру продуктивности имеют существенные отличия от местных грубошерстных и от других пород овец, разводимых в Кыргызстане. Животные имеют крепкую конституцию, относительно крупные, с развитым телосложением. Вымя развитое, достаточно молочное. Шерстный покров состоит на основных частях туловища из пуха и короткой грубой ости.

Кыргызские многоплодные овцы достаточно консолидированы по основным селекционируемым признакам и имеют хорошие наследственные качества, т. е. стойко передают потомству экстерьерные, продуктивные и другие свойства.

Показатели плодовитости составляют 160-170 % на 100 маток. В среднем выход ягнят на 100 слученных маток составляет 167 %.

Козоводство в Кыргызстане наиболее рентабельная отрасль среди других отраслей животноводства. Это обусловлено низкими затратами по содержанию коз на сезонных пастбищах в течении круглого года и высокими закупочными ценами на продукты козоводства.

В Кыргызстане имеется свыше 1 млн. га труднодоступных каменистых, поросших кустарником и другими малопродуктивными травами естественных пастбищных угодий, которые в основном могут использовать козы.

Кыргызская пуховая порода коз. Выведена путем воспроизводительного скрещивания помесей желательного типа, полученных при скрещивании аборигенных кыргызских коз с придонской и, частично, ангорской породами. Козы имеют правильные формы телосложения, хорошо развитый, но не грубый костяк. Ноги крепкие с прочным копытным рогом. Козлы и козы рогатые. Содержание пуховых волокон составляет 60-70% и более. Длина пуха у взрослых козлов и маток 8-10 см, толщина (диаметр) пуховых волокон 18-21 мкм. От козлов-производителей начесывают пуха в среднем 600-700 г, от племенных маток – 450-500 г.

Цвет пуха, преимущественно, светло-серый, темно-серый, а также белый. По величине крупные, хорошо нагуливаются на горных и высокогорных пастбищах. Осенью живая масса у козлов-производителей в среднем 60-65 кг, у племенных маток – 36-38 кг. Плодовитость коз удовлетворительная, выход козлят у взрослых маток составляет 125-130%. Молочность – 90-110 кг.

Кыргызская шерстная порода коз. Шерстная порода коз выведена путем воспроизводительного скрещивания помесей первого, второго и третьего поколений, полученных от скрещивания аборигенных кыргызских коз с ангорской породой. Масть преимущественно белая. Козлы и козы рогатые. По основным параметрам шерсть кыргызских шерстных коз приближается к шерсти ангорского типа – могоеру. Длина шерсти у взрослых козлов и коз в среднем равна 20-22 см, тонина преимущественно 46-48 качества. Выход чистого волокна в пределах 80-86%. Шерсть отличается эластичностью, повышенной крепостью и является ценным сырьем для производства ворсистых ковров, драпировочных тканей, вязанных и других изделий. От козлов-производителей настригают шерсти в среднем 2,5-2,8 кг, от племенных маток – 1,5- 2,0 кг.

Животные средние по величине и имеют удовлетворительные мясные качества. Живая масса осенью у козлов-производителей составляют в среднем 56-58 кг, у взрослых маток 35-37 кг. Выход козлят на 100 околотившихся маток равен 105-115%. Молочность – 80-90 кг.

Местные грубошерстные козы. На территории республики разводили местных кыргызских коз. Для них характерны крепость конституции, высокая жизнеспособность и приспособленность к кругло - годовому пастбищному содержанию, живая масса у козлов 60-65 кг., у маток 40-42,0 кг. В шерстном покрове местных кыргызских коз преобладает грубый волос (ость) и лишь незначительную часть (24%) занимает тонкие пуховые волокна толщиной 15,6 мкм, имеющие длину в среднем 5,0 см, средний начес пуха составляет 106-116г. Плодовитость коз равнялась 125%, молочность - 90 -100 литров.

Кыргызский молочный тип коз. Кыргызский молочный тип выведен путем скрещивания местных грубошерстных коз с козлами зааненской породы. Апробирована как тип в 2005 году. Животные имеют крепкую конституцию, пропорциональное телосложение, экстерьер без пороков, хорошо развитое вымя. Масть преимущественно белая и серая. Козлы и козы в основном комолые.

Кыргызские молочные козы по сравнению с местными грубошерстными козами характеризуются большей высотой крестца и холки, имеют более широкую грудную клетку. Живая масса козлов 60-70 кг, маток 44-48 кг., удой за 240-270 дней лактации составляет 450-500 кг при жирности 4-5%. Плодовитость составляет 170-180% и выше. Содержание молочных коз не требует больших затрат. Основная продукция - козье молоко которая является ценным диетическим и лечебным продуктом и пользуется большим спросом. Источником доходов также является продажа молодняка на племя и коз на мясо.

Таблица 2. Продуктивность коз разных пород

Породы и типы коз	Средняя живая масса, кг		Средний настриг шерсти или начес пуха, кг		Молочность, кг	Плодовитость, %
	козлов	маток	козлов	маток		
Кыргызская пуховая	60-65	36-38	0,6-0,7	0,45-0,5	90-100	125-130
Кыргызская шерстная	56-58	35-37	2,5-2,8	1,5-2,0	80-90	105-115
Местная грубошерстная	60-65	40-42	0,16-0,18	0,1-0,15	90-100	125
Кыргызский молочный тип	60-70	44-48	-	-	450-500	170-180

В условиях южного региона Кыргызстана завезены семенной материал козлов породы Сендура и Зааненская. Эти козы считаются потенциальным новым генетическим ресурсом как для молока, так и для мяса. Исследования проводится в Карасуйском районе, село Кундолук на местных грубошерстных козоматках. Козы для искусственного осеменения отобраны после первой лактации и старше. Искусственное осеменения коз проведено с учетом возможности проведения козления в весенний период. В связи с этим

случку провели 01 ноября 2024 года для отбора коз по выявленным признаком половой охоты использованы козлы- пробники.

В условиях Каракалпакстане планируются проводит научные работы по изучении адаптационные способности и устойчивости к различным заболеваниям завезенных поголовья овец из Кыргызстана и других республик. С этой целью подготовлен проект, которой в перспективе в условиях Каракалпакстане выводит новые породы овец мясасального направления продуктивности, приспособленных в суровых климатах в районах Аральское море.

Таким образом, можно сказать, что сейчас главная задача – удовлетворить потребность легкой промышленности республики в высококачественной шерсти собственного производства, и экспортировать остальную шерсть не в виде сырья, а в виде готовой продукции с более высокими потребительскими свойствами и прибыльностью, что соответствует одному из основных принципов развитой экономики. Но в тонкорунном овцеводстве, так же как во всей овцеводческой отрасли есть ряд проблем. В первую очередь, это сохранившиеся племенные заводы по разведению тонкорунных овец. До сих пор поголовье в них в целом мало увеличивается.

Оставшийся генофонд является ценным генетическим современное развитие овцеводства идет по мясному направлению, нежели шерстное. В настоящее время уникальная, высокогорная, скороспелая с ковровой шерстью алайская порода овец на грани исчезновения, их доля в удельном весе составляет лишь 0,5%.

Следовательно, первостепенное значение приобретает изучение генетических особенностей разводимых пород. В настоящее время наблюдается процесс вытеснения отечественных пород животных созданные в период советского союза более экономически выгодными заводскими породами. Для сохранения генофонда породы овец необходимо предусматривать организация реликтовых ферм или ферм-заказчиков. Важнейшей формой генофондных хранилищ являются генетические материалы в виде семени. С этой цели нами накоплено небольшие количество криоконсервированных сперматозоидов от баранов алайской породы на базе Биотехнологического центре Кыргызского НИИЖиП и используются при совершенствовании оставшихся поголовья алайской породы. Хранилища обеспечивают, как правило, долговременное хранение спермы с тем, чтобы использовать её при решении особо важных селекционных задач, в том числе и по сохранению местных пород с уникальными признаками. Организация генофондных стад и банка генетической информации с целью сохранения, и совершенствования генофонда сельскохозяйственных животных и рационального их использования имеет большое государственное и важное хозяйственное значение.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абдурасулов А.Х., Мадумаров А.К., Муратова Р.Т., Кубатбеков Т.С., Жумаканов К.Т., Токтосунов Б.И., Мырзакматов У.А. (2020). Сохранение и совершенствование генетических ресурсов сельскохозяйственных животных Киргизии, Аграрный вестник Юго-Востока. № 1 (24). 26-28.
2. Абдурасулов А.Х., Кыдырмаев А.К., Жумаканов К.Т., Мырзакматов У.А. (2018). Криоконсервация половых клеток самцов - как метод сохранения генофонда сельскохозяйственных животных, Новости науки № 2-1 (11) 17-20. Абдымажитов Н.К., Абдурасулов А.Х. (2016). Эффективность разведения овец разной породности.

Сборник научных трудов Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства. Т. 1. № 9. 3-5.

3. Ботбаев И.М. (1982). Алайская порода овец и ее селекция. Фрунзе, 160.
4. Никонова Е.А., Рахимжанова И.А., Ребезов М.Б., Миронова И.В., Ермолова Е.М., Абдурасулов А.Х., Иргашев Т.А., Эффективность выращивания чистопородных и помесных баранчиков, Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. 2023. № 4. С. 164-170.
5. Абдурасулов А.Х., Альмеев И.А., Жээнбекова Б.Ж., Селекция в козоводстве Кыргызстана, В сборнике: Актуальные вопросы ветеринарной и зоотехнической науки и практики. Международная научно-практическая Интернет-конференция. 2015. С. 243-250.